

ASPECTE PRACTICE PRIVIND COMPETENȚA JUDECĂTORULUI DE INSTRUCȚIE

Vitalie COSTIȘANU,
doctorand

PRACTICAL ASPECTS REGARDING THE INVESTIGATIVE JUDGE'S COMPETENCE

Vitalie COSTIȘANU,
PhD student

Într-un stat de drept, judecătorul de instrucție desfășoară investigații pre-procesuale ale acuzațiilor de săvârșire a unei infracțiuni și, în unele cazuri, face o recomandare pentru declanșarea urmăririi penale. Rolul exact al judecătorilor de instrucție variază de la jurisdicție la jurisdicție; sarcinile și atribuțiile frecvente ale judecătorului de instrucție includ supravegherea desfășurării cercetării penale, emiterea de mandate de percheziție, autorizarea interceptării convorbirilor telefonice, luarea de decizii privind detenția preventivă, interogarea inculpatului, audierea martorilor, examinarea probelor și întocmirea unui dosar cu dovezi pentru pregătirea procesului.

Cuvinte-cheie: judecător de instrucție, investigații, supraveghere, cercetări penale, detenție, interogare, examinarea probelor.

In a rule of law, the investigating judge is a judge who conducts pretrial investigations into allegations of a crime and, in some cases, makes a recommendation for prosecution.

The exact role of investigating judges varies from jurisdiction to jurisdiction; common duties and responsibilities of the investigating judge include overseeing the conduct of the criminal investigation, issuing search warrants, authorizing wiretapping, making decisions regarding pretrial detention, questioning the defendant, hearing witnesses, examining evidence, and compiling an evidence file for trial preparation.

Keywords: investigating judge, investigations, supervision, criminal investigation, detention, interrogation, examination of evidence.

Introducere. Art.1) alin.(3) din Constituția Republicii Moldova statuează că „*Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate*” [1].

Un rol important în garantarea acestor drepturi îl are *judecătorul de instrucție*, căruia îi revine sarcina de a cenzura orice pretins abuz al organului de urmărire penală [5], asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului inclusiv prin prisma accesului liber la justiție și dreptului la un proces echitabil.

Rolul exact al judecătorilor de instrucție variază de la jurisdicție la jurisdicție, iar sarcinile și atribuțiile lui frecvente includ supravegherea desfășurării cercetării penale, emiterea de mandate de percheziție, autorizarea interceptării convorbirilor telefonice, luarea de de-

Introduction. Art.1) paragraph (3) of the Republic of Moldova's Constitution states that “the Republic of Moldova is a constitutional and democratic state in which human dignity, rights and freedoms, the free development of the human personality, justice and political pluralism represent supreme values and are guaranteed” [1].

An important role in guaranteeing these rights is played by *the investigative judge* who has the task of censuring any alleged abuse of the criminal prosecution body [5], ensuring the respect of human rights and fundamental freedoms including through the prism of free access to justice and the right to a fair trial.

The exact role of investigating judges varies from jurisdiction to jurisdiction, common duties and responsibilities of the investigating judge include overseeing the conduct of the criminal investigation, issuing search warrants, authorizing wiretapping, making decisions regarding pre-trial detention, ques-

cizii privind detenția preventivă, interogarea inculpatului, audierea martorilor, examinarea probelor [9] și de fapt reprezintă o procedură de verificare prealabilă de către un magistrat a unui proces penal în desfășurare.

Metode și materiale aplicate. Publicația a fost elaborată prin folosirea materialului teoretic, normativ și empiric. Problema respectivă a fost cercetată cu folosirea mai multor metode de investigare științifică, specifice teoriei și doctrinei procesual-penale: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică etc.

Scopul cercetării constă în cercetarea și analiza cadrului normativ intern, jurisprudenței și doctrinei privind aspectele practice ale competenței judecătorului de instrucție și elaborarea recomandărilor optime în vederea garantării acestuia.

Rezultate obținute și discuții. Procedura investigațiilor preliminare a fost dezvoltată în Franța încă din secolul al XVII-lea, dar instituția judecătorului de instrucție a fost constituită doar la mijlocul secolului al XIX-lea [10].

În Republica Moldova, instituția judecătorului de instrucție a fost introdusă odată cu adoptarea actualei legi procesual-penale [2].

De la bun început, instituția judecătorilor de instrucție a fost creată pentru o categorie separată de judecători, cu criterii specifice de selectare, numiți pentru un mandat nelimitat în timp din rândul foștilor procurori sau ofițeri de urmărire penală cu un profil profesional foarte îngust, care presupunea examinarea unui număr redus de dosare, în ședințe închise, de regulă fără o procedură contradictorie [11].

Carențele în activitatea acestei instituții, descoperite în timp, au determinat necesitatea intervenției prompte din parte autorităților statale. În urma modificărilor legislative adoptate în anul 2012 [3], judecătorii de instrucție au fost integrați în sistemul judecătorilor de drept comun. Astfel, din 2013, atribuțiile judecătorului de instrucție sunt exercitate de către judecători de drept comun, desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii [12].

Art.20 alin.(1) din Legea fundamentală stabilește că „...Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime” [1].

tioning the defendant, hearing witnesses, the examination of evidence [9] and in fact represents a procedure for prior verification by a magistrate of an ongoing criminal trial.

Methods and materials applied. The publication was developed using theoretical, normative and empirical material. The problem was investigated using several methods of scientific investigation specific to the theory and doctrine of criminal procedure: logical method, comparative analysis method, systemic analysis etc.

The purpose of the research. Research and analysis of the internal normative framework, jurisprudence and doctrine regarding the practical aspects of the competence of the investigating judge and the development of optimal recommendations in order to guarantee it.

Results obtained and discussions. The procedure of preliminary investigations was developed in France as early as the 17th century, but the institution of the investigative judge was constituted only in the middle of the 19th century [10].

In the Republic of Moldova, the institution of the investigative judge was introduced with the adoption of the current Criminal Procedural Law [2].

From the very beginning, investigative judges were created as a separate category of judges, with specific selection criteria, appointed for an unlimited term in time from among former prosecutors or criminal investigation officers with a very narrow professional profile that involved the examination of a small number of cases, in closed sessions, usually without an adversarial procedure [11].

Deficiencies in the activity of this institution, discovered in time, determined the need for prompt intervention on the part of the state authorities. Following the legislative amendments adopted in 2012 [3], investigative judges were integrated into the system of common law judges. Thus, since 2013, the duties of the investigative judge are exercised by common law judges appointed by the Superior Council of Magistracy [12].

Art.20 para. (1) of the Basic Law establishes that „... Every person has the right to effective satisfaction from the competent courts against acts that violate his rights, freedoms and legitimate interests” [1].

In turn, the Convention for the Protec-

La rândul său, Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (în continuare CEDO) prin prevederile art.13 stabilește că „... orice persoană ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de Convenție au fost încălcate are dreptul să se adreseze efectiv unei instituții naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale...” [7].

Deci instituția judecătorului de instrucție a fost instituită cu scopul asigurării controlului judiciar al procedurii de urmărire penală, care constă în verificarea de către o instanță independentă și imparțială, sesizată în modul prevăzut de lege, a acțiunilor organului de urmărire penală și a organului care efectuează activitatea operativă de investigație în scopul depistării și înlăturării încălcărilor drepturilor omului încă la faza de urmărire penală și asigurării respectării drepturilor, libertăților și a intereselor legitime ale participanților la proces și a altor persoane [8].

Având în vedere rolul important care a fost atribuit judecătorului de instrucție în asigurarea efectuării și monitorizării urmăririi penale, dar și faptul că competența diferitelor organe de urmărire penală este limitată fie teritorial, fie material, fie funcțional, apare întrebarea firească cu privire la competența judecătorului de instrucție la controlul legalității activității acestor organe.

În opinia noastră, competența judecătorului de instrucție trebuie abordată sub două dimensiuni: una funcțională și una teritorială.

Competența funcțională a judecătorului de instrucție este determinată de atribuțiile proprii pe care fiecare organ judiciar le are de îndeplinit în desfășurarea procesului penal [13] și este direct reglementată de lege [14].

Astfel, art.4 alin.(2) din Legea nr.514 din 06.07.1995, stabilește că „*Instanțele judecătorești judecă toate cauzele ... pentru care legea nu stabilește o altă competență*” [4].

Subsecvent, art. 41 din CPP desfășoară aceste prevederi, stabilind că judecătorul de instrucție asigură controlul judecătorec în cursul urmăririi penale prin:

1) dispunerea, înlocuirea, încetarea sau revocarea arestării preventive și a arestării la domiciliu;

2) dispunerea liberării provizorii a per-

tion of Human Rights and Fundamental Freedoms (*hereinafter ECHR*) through the provisions of art.13 establishes that „... any person whose rights and freedoms recognized by the Convention have been violated has the right to effectively address a national institution, even when the violation is due to some persons who acted in the exercise of their official duties...” [7].

Thus, the institution of the investigative judge was established in order to ensure the judicial control of the criminal investigation procedure, which consists in the verification by an independent and impartial court, notified in the manner provided by law, of the actions of the criminal investigation body and the body that carries out investigative operative activity in order to detect and eliminate human rights violations still at the criminal investigation stage and ensuring respect for the rights, freedoms and legitimate interests of the participants in the trial and other persons [8].

Considering the important role that has been assigned to the investigative judge in ensuring the conduct and monitoring of the criminal investigation, but also the fact that the competence of different criminal investigation bodies is limited either territorially, materially or functionally, the question regarding the competence of the investigative judge arises logically to control the legality of the activities of these bodies.

In our opinion, the investigative judge's competence must be approached under two dimensions: a functional one and a territorial one.

The functional competence of the investigative judge is determined by the own duties that each judicial body has to perform in the conduct of criminal [13] proceedings and is directly regulated by law [14].

Thus, art.4 para. (2) of Law No.514 of 06.07.1995, establishes that „*Courts judge all cases ... for which the law does not establish another jurisdiction*” [4].

Subsequently, art. 41 of the CPC carries out these provisions establishing that the investigative judge ensures judicial control during the criminal investigation by:

1) ordering, replacing, terminating or revoking preventive and house arrest;

2) ordering the provisional release of the detained or arrested person, his revocation, the provisional suspension of the means of trans-

soanei reținute sau arestate, revocarea ei, ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;

3) autorizarea efectuării percheziției, examinării corporale, punerii sub sechestru a bunurilor, ridicării de obiecte ce conțin secret de stat, comercial, bancar, a exhumării cadavrului;

4) dispunerea internării persoanei într-o instituție medicală;

5) autorizarea interceptării comunicărilor, reținerii, cercetării, predării, percheziționării sau ridicării trimiterilor poștale, înregistrării de imagini;

6) audierea martorilor în condițiile art. 109, 110 și 110¹;

6¹) examinarea cererilor privind accelerarea urmăririi penale;

6²) autorizarea, la demersul procurorului, a efectuării măsurilor speciale de investigații, date prin lege în competența sa;

6³) examinarea contestațiilor depuse de către părțile în proces privind acțiunile procurorului ierarhic superior;

6⁴) examinarea excluderii din hotărâre a unor capete de învinuire, dacă persoana condamnată a fost extrădată;

7) efectuarea altor acțiuni procesuale prevăzute de prezentul cod.

Partea Specială, Titlul I, Capitolul VIII, art. 300-313 din CPP [2] conține norme speciale prin care se detaliază modul de exercitare de către judecătorul de instrucție a competențelor menționate în art.41 din CPP [15], stabilind că acesta are următoarele atribuții:

a) atribuții legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acțiunilor procesuale penale sau a exercitării activității operative de investigații;

b) atribuții proprii organului de urmărire penală;

c) atribuții legate de aplicarea măsurilor procesuale de constrângere;

d) atribuții legate de soluționarea plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale organelor care exercită activitatea operativă de investigații, precum și plângerile împotriva acțiunilor ilegale ale procurorului.

Într-un alt registru, având în vedere că activitatea organului de urmărire penală de

port driver's license;

3) authorizing the search, physical examination, the seizure of assets, the removal of objects containing state, commercial, banking secrets, the corpse's exhumation;

4) ordering the person's hospitalization in a medical institution;

5) authorizing interception of communications, detention, investigation, delivery, search or collection of mail, recording of images;

6) witnesses' hearing under the conditions of art. 109, 110 and 110¹;

6¹) examination of requests regarding the acceleration of criminal prosecution;

6²) authorizing, at the prosecutor's request, the carrying out of special investigative measures, given by law in his competence;

6³) examining the appeals submitted by the parties in the process regarding the actions of the superior hierarchical prosecutor;

6⁴) examination of the exclusion from the decision of certain individuals of blame if the convicted person was extradited;

7) carrying out other procedural actions provided by this code.

Special Part, Title I, Chapter VIII, art. 300-313 of the CPC [2] contains special rules detailing the manner in which the investigative judge exercises the powers mentioned in art. 41 of the CPC [15], establishing that he has the following attributions:

a) duties related to the examination of the prosecutor's actions regarding the authorization of Criminal Procedural actions or the exercise of investigative operative activity;

b) specific attributions of the criminal investigation body;

c) duties related to the application of procedural measures of coercion;

d) attributions related to the settlement of complaints against the illegal acts of the criminal investigation bodies, of the bodies that carry out the operative activity of investigations, as well as the complaints against the illegal actions of the prosecutor.

In another register, considering that the activity of the criminal prosecution body is most often linked to a specific territory, it is important to determine to what extent this circumstance is important when engaging the control from the investigative judge who is working in the court of the respective district

cele mai multe ori este legată de un teritoriu anume, este important de stabilit în ce măsură această circumstanță are importanță la angajarea controlului din partea judecătorului de instrucție, care activează în instanța de judecată din circumscripția respectivă și dacă nerespectarea acestui principiu va afecta într-un fel sau altul valabilitatea deciziilor adoptate.

Circumstanțele indicate supra ne obligă să abordăm chestiunile ce țin de competența judecătorului de instrucție și prin prisma dimensiunii teritoriale.

Sub aspectul *competenței teritoriale*, fiecărui judecător de instrucție îi corespunde o anumită rază teritorială (*datorită organizării administrativ-teritoriale existând mai multe circumscripții, pe raza cărora își desfășoară activitatea*) [16], legiuitorul sustrăgându-i procurorului dreptul de „a alege” judecătorul de instrucție care să examineze cererile și demersurile [17] privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigație sau să exercite controlul legalității acțiunilor subiecților implicați în efectuarea urmăririi penale.

Potrivit prevederilor art. 257 alin. (1) din CPP „...Urmărirea penală se efectuează în sectorul unde a fost săvârșită infracțiunea sau, la decizia procurorului, în sectorul unde a fost descoperită infracțiunea ori unde se află bănuitul, învinuitul sau majoritatea martorilor”, iar alin. (3) al aceleiași norme stabilește excepția, potrivit căreia „...dacă locul săvârșirii infracțiunii nu este cunoscut, urmărirea penală se efectuează de organul de urmărire penală în a cărui rază de activitate a fost descoperită infracțiunea sau se află domiciliul bănuितului, învinuitului” [2].

Reglementări similare au fost instituite și pentru instanțele de judecată sesizate să examineze în fond cauzele penale.

Astfel, potrivit art.40 alin.(1-3) din CPP, cauza penală se va judeca de instanța în raza teritorială a căreia a fost săvârșită infracțiunea sau unde s-a consumat ori a fost curmată infracțiunea și doar în cazul în care este imposibil de a constata locul unde a fost săvârșită infracțiunea, cauza judecându-se de instanța în raza teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală.

În ce privește judecătorul de instrucție, considerăm că legiuitorul nu a legat activita-

and whether the non-observance of this principle will affect in one way or another the validity of the decisions adopted.

The circumstances indicated above oblige us to address the issues related to the competence of the investigative judge and from the perspective of the territorial dimension.

In terms of *territorial competence*, each investigative judge corresponds to a certain territorial radius (*due to the administrative-territorial organization, there are several constituencies, within which he carries out his activity*) [16] by which the legislator deprived the prosecutor of the right “to choose” the investigative judge who examines requests and approaches [17] regarding the authorization of criminal prosecution actions, special investigative measures or the control of the legality of the actions of the subjects involved in carrying out the criminal prosecution.

According to the provisions of art. 257 para. (1) of the CPC “...*The criminal prosecution is carried out in the sector where the crime was committed or, at the decision of the prosecutor, in the sector where the crime was discovered or where the suspect, the accused or most of the witnesses are located*” and paragraph (3) of the same norm establishes the exception, according to which “...*if the place of the crime is not known, the criminal investigation is carried out by the criminal investigation body in whose area of activity the crime was discovered or where the domicile of the suspect or the accused is located*” [2].

Similar regulations were also established for the courts referred to examine in fact, criminal cases.

Thus, according to art. 40 para. (1-3) of the CPC, the criminal case will be judged by the court in the territorial area of which the crime was committed, where the crime was consumed or completed, and only if it is impossible to ascertain the place where the crime was committed, the case is tried by the court in the territorial area of which the criminal investigation was completed.

As for the investigative judge, we consider that the legislator did not link his activity to a specific territory as in the case of common law courts, although art.6 pact.16 of the CPC assigns to the category of courts, „...*any court, part of the judicial system of the Republic of Moldova, which resolves complaints against actions and acts of*

tea acestuia de un teritoriu anume ca în cazul instanțelor de drept comun, cu toate că art.6 pact.16 din CPP atribuie la categoria instanțelor de judecată „...*orice instanță, parte componentă a sistemului judecătoresc al Republicii Moldova... care soluționează plângeri împotriva acțiunilor și actelor organelor de urmărire penală... și sancționează efectuarea unor acțiuni procedurale*”, și doar a intervenit cu câteva formulări contradictorii care lasă loc pentru interpretări și aplicarea neuniformă a legislației.

Astfel, art.40 alin.(4) din CPP stabilește că „*Demersurile cu privire la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere și autorizarea măsurilor supuse controlului judiciar se examinează de instanța din circumscripția teritorială a procuraturii care conduce sau exercită urmărirea penală*”.

Reieșind din modul de formulare a acestei norme se poate deduce că legiuitorul a avut în vedere nu toate demersurile de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere, ci doar pe acelea cu privire la măsurile autorizate de însuși judecătorul de instrucție, adică: *demersurile privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijlocului de transport; demersurile privind aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă, și a măsurilor alternative (arestarea la domiciliu, liberarea provizorie pe cauțiune, liberarea provizorie a persoanei sub control judiciar), demersurile privind punerea sub sechestru a bunurilor și demersurile privind aplicarea amenzii judiciare.*

În ce privește sintagma „*autorizarea măsurilor supuse controlului judiciar*” s-au avut în vedere *măsurile speciale de investigații prevăzute la art.132² alin.(1) pct.1) din CPP, adică: cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat; supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea; interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor; reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale; monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice; monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară; documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de*

criminal prosecution bodies...and sanctions the performance of procedural actions” and only intervened with a few contradictory formulations that leave room for interpretations and uneven application of legislation.

Thus art.40 para. (4) of the CPC establishes that “*Approaches regarding the application of the procedural measures of coercion and the authorization of the measures subject to judicial control shall be examined by the court of the territorial district of the prosecutor’s office that conducts or carries out the criminal investigation*”.

Based on the formulation of this rule, it can be inferred that the legislator did not have in mind all the steps of the coercive procedural measures’ application, but only those regarding the measures authorized by the investigative judge himself, namely:

- *procedures regarding the provisional lifting of the means of transport driving license;*
- *approaches regarding the application of the preventive measure;*
- *preventive arrest and alternative measures (house arrest, provisional release on bail, temporary release of the person under judicial control);*
- *proceedings concerning the seizure of property and proceedings regarding the application of the judicial fine.*

As concerns the phrase “*authorization of measures subject to judicial control*”, the special investigative measures provided for in art.1322 para.(1) pt.1) of the CPC were taken into account, that is:

- *the investigation of the residence and/or the installation in it of the devices that ensure the surveillance and audio and video recording, of those that make photos and films;*
- *home surveillance using technical means that ensure registration;*
- *intercepting and recording communications or images;*
- *detaining, searching, handing over, searching or picking up postal items;*
- *monitoring of telegraphic and electronic communication connections;*
- *the monitoring or control of financial transactions and access to financial information;*
- *documentation using technical methods and means, as well as locating or tracking through the global positioning system (GPS) or other technical means;*

poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice”.

Chiar dacă prevederile de la art.40 alin. (4) din CPP sunt de ordin general, urmând a fi desfășurate prin conținutul unor norme speciale, art.300 din aceeași lege a generat mai multe întrebări decât răspunsuri, stabilind prin conținutul alin.(4) că „*Demersurile și plângerile... se examinează de către judecătorul de instrucție la locul efectuării urmăririi penale sau a măsurii speciale de investigații*”.

În opinia noastră, această reglementare generează o multitudine de confuzii. Or, sunt numeroase situațiile în care acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație autorizate de judecătorul de instrucție se realizează în afara circumscripției în care activează organul de urmărire penală. Ceea ce teoretic ar impune necesitatea soluționării „*unui conflict de competență*” cu privire la judecătorul de instrucție care urmează să autorizeze și să legalizeze, după caz, acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație.

Având în vedere neconcordanța dintre normele citate supra, dar și faptul că în cazul judecătorului de instrucție legiuitorul nu a intervenit cu reglementări categorice, considerăm că, măcar și teoretic, este posibil ca organul de urmărire penală, părțile în proces sau persoanele interesate să angajeze controlul judecătoresc la faza urmăririi penale. Acest control se va realiza fie din partea judecătorului de instrucție din circumscripția organului de urmărire penală sau, mai precis, din circumscripția procurorului care conduce sau exercită urmărirea penală fie a judecătorului de instrucție de la locul efectuării acțiunii de urmărire penală sau a măsurii speciale de investigație supuse controlului judecătoresc.

În acest context opțiunea de a angaja controlul judecătorului de instrucție de la locul efectuării urmăririi penale sau de la locul aflării organului de urmărire penală este dictat mai degrabă de aspectul practic al chestiunii decât de imperativul normei legale și, prin urmare, nu va afecta valabilitatea actelor procedurale și a acțiunilor autorizate.

Circumstanțele prezentate supra impun necesitatea soluționării a cel puțin trei situații ipotetice:

- *collecting information from electronic communication service providers.*

Even if the provisions of art. 40 para. (4) of the CPC are of general order to be implemented through the content of special rules, art. 300 of the same law generated more questions than answers, establishing through the content of para. (4) that “*Appeals and complaints...are examined by the investigative judge at the place where the criminal investigation or the special investigative measure is carried out*”.

In our opinion, this regulation generates a multitude of confusions, or, there are many situations in which the criminal investigation actions and special investigative measures authorized by the investigative judge are carried out outside the district where the criminal investigation body operates. Which would theoretically require the need to settle “*a conflict of competence*” regarding the investigative judge who is to authorize and legalize, as the case may be, criminal prosecution actions and special investigative measures.

Considering the inconsistency between the norms cited above, but also the fact that in the case of the investigative judge, the legislator did not intervene with categorical regulations, we consider that, at least theoretically, it is possible for the criminal investigation body, the parties to the trial or the interested persons to undertake the judicial control at the stage of the criminal investigation, both from the investigative judge from the jurisdiction of the criminal prosecution body or more precisely from the prosecutor’s jurisdiction that conducts or carries out the criminal investigation or from the investigative judge from the criminal investigation place or the special investigative measure subject to judicial control.

In this context, the option of committing the control of the investigative judge from the place where the criminal investigation is carried out or from the place of location of the criminal investigation body it is dictated by the practical aspect of the matter rather than the imperative of the legal norm, and therefore will not affect the validity of procedural acts and authorized actions.

The circumstances presented above impose the need to resolve at least three hypothetical situations:

a) The situation in which the action au-

a) Situația în care acțiunea autorizată de judecătorul de instrucție din circumscripția organului de urmărire penală afectează drepturile și libertățile fundamentale ale unei persoane dintr-o altă circumscripție;

b) Situația în care urmărirea penală se efectuează în mai multe circumscripții;

c) Situația în care urmărirea penală este asigurată de către un grup de urmărire penală, constituit din colaboratori ai organelor de urmărire penală, procurori din diferite structuri cu diferite competențe teritoriale.

În primul caz, este necesar de a ține cont de faptul că art.1 alin.(3) din Constituție [1], stabilește că „...*Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate*”, iar art.1 alin.(3) din CPP prevede că „...*Organele de urmărire penală și instanțele judecătorești în cursul procesului sunt obligate să activeze în așa mod încât nicio persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată și ca nicio persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere ori să nu fie victima încălcării altor drepturi fundamentale*” [2], ceea ce ne permite întemeiat să considerăm că în eventualitatea autorizării acțiunii de urmărire penală de către judecătorul de instrucție de la sediul organului de urmărire penală, care a afectat în drepturi o persoană dintr-o altă circumscripție, aceasta va putea angaja controlul judecătoresc atât judecătorului de instrucție de la sediul organului de urmărire penală, cât și celui din circumscripția în care domiciliază, mai cu seamă că aceste două unități teritorial-administrative se pot afla la distanță mare una de cealaltă.

În situația în care urmărirea penală se efectuează în mai multe circumscripții, autorizarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigație, măsurilor procesuale de constrângere se va realiza de judecătorul de instrucție din circumscripția procurorului care a solicitat autorizarea, pentru că astfel se va asigura caracterul operativ al urmăririi penale.

Cu toate acestea, considerăm că în scopul asigurării urmăririi penale în termen rezonabil, organul de urmărire penală poate solicita autorizarea judecătorului de instrucție de la lo-

thorized by the investigative judge from the jurisdiction of the criminal prosecution body affects the fundamental rights and freedoms of a person from another jurisdiction;

b) The situation in which the criminal prosecution is carried out in several constituencies;

c) The situation in which the criminal investigation is ensured by a criminal investigation group made up of collaborators of the criminal investigation bodies, prosecutors from different structures with different territorial powers.

In the first case it is necessary to take into account that art.1 para. (3) of the Constitution [1], establishes that „... the Republic of Moldova is a democratic state governed by the rule of law, in which human dignity, rights and freedoms, the free development of the human personality, justice and political pluralism represent supreme values and are guaranteed” and art.1 para.(3) of the CPC, imposes „...*The criminal prosecution bodies and the courts during the trial are obliged to act in such a way that no person is unfoundedly suspected, accused or convicted and that no person should be arbitrarily or unnecessarily subjected to coercive procedural measures or be the victim of the violation of other fundamental rights*” [2], which allows us to reasonably consider that in the event of the authorization of the criminal investigation action by the investigative judge at the headquarters of the criminal investigation body that affected the rights of a person from another constituency, it will be able to engage the judicial control of both the investigative judge from the headquarters of the criminal investigation body as well as from the constituency in which they reside, especially since these two territorial-administrative units can be at a great distance from each other.

In the situation where the criminal prosecution is carried out in several constituencies, the authorization of criminal prosecution actions, special investigative measures, coercive procedural measures will be carried out by the investigative judge from the prosecutor's constituency who requested authorization, because, in this way, it will be ensured the operational nature of the criminal investigation.

However, we believe that in order to ensure the criminal investigation in reasonable

cul efectuării acțiunii de urmărire penală.

În cazul în care urmărirea penală este efectuată de un grup de urmărire penală constituit din mai mulți ofițeri de urmărire penală și procurori din diferite subdiviziuni cu competențe în diferite circumscripții, considerăm că autorizarea se va solicita judecătorului de instrucție de la sediul procurorului care a înaintat demersul în cauză (sediul conducătorului grupului de urmărire penală).

Deci art.300 alin. (1) din CPP reglementează competența judecătorului de instrucție la examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere, care limitează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei, iar alin. (4) al aceleiași norme stabilește că demersurile înaintate se examinează de către judecătorul de instrucție *la locul efectuării urmăririi penale sau a măsurii speciale de investigații*.

Subsecvent, art. 52 alin. (1) pct. 2) și 3) din CPP stabilește competența procurorului de a exercita nemijlocit sau de a conduce personal urmărirea penală, iar pct. 16) al aceleiași norme stabilește că în cadrul urmăririi penale, procurorul, în limita competenței sale materiale și teritoriale, adresează în instanța de judecată demersuri pentru obținerea autorizării arestării și prelungirii acesteia, liberării provizorii a persoanei reținute sau arestate, reținerii, cercetării, predării, percheziționării sau ridicării trimiterilor poștale, interceptării comunicărilor, suspendării provizorii a învinutului din funcție, urmăririi fizice și prin mijloace electronice a persoanei, exhumării cadavrului, controlului video și audio al încăperii, instalării în încăperea a mijloacelor tehnice de înregistrare audio și video, controlării comunicărilor cu caracter informativ adresate bănuțului, internării persoanei într-o instituție medicală pentru efectuarea expertizei și a altor acțiuni pentru care se cere autorizarea judecătorului de instrucție.

În acest context, Curtea Constituțională a concluzionat că înaintarea demersurilor către judecătorul de instrucție privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere ține de competența exclusivă a procurorului și prin

terms, the criminal investigation body can request the authorization of the investigative judge from the place of the criminal investigation.

If the criminal investigation is carried out by a criminal investigation group consisting of several criminal investigation officers and prosecutors from different subdivisions with powers in different constituencies, we consider that authorization will be requested from the investigative judge at the headquarters of the prosecutor who submitted the action in question (headquarters of the head of the criminal investigation group).

Therefore, art. 300 para. (1) of the CPC, regulates the competence of the investigative judge when examining the prosecutor's actions regarding the authorization of criminal prosecution actions, special investigative measures and the application of coercive procedural measures, which limit the constitutional rights and freedoms of the person, and para. (4) of the same rule establishes that the proceedings submitted are examined by the investigative judge *at the place of the criminal investigation or the special investigative measure*.

Subsequently, art. 52 para. (1) pt. 2) and 3) of the CPC establishes the prosecutor's competence to directly exercise or personally lead the criminal investigation and point 16) of the same rule establishes that within the framework of the criminal investigation, the prosecutor, within the limits of his material and territorial competence, addresses in the court proceedings for obtaining the authorization of the arrest and its extension, the provisional release of the detained or arrested person, detaining, searching, handing over, searching or picking up postal items, the interception of communications, the provisional suspension of the accused from office, physical and electronic tracking of the person, exhumation of the corpse, the video and audio control of the room, the installation in the room of technical means of audio and video recording, the control of informative communications addressed to the suspect, the hospitalization of the person in a medical institution for the performance of expertise and other actions for which the authorization of the investigative judge is required.

In this context, the Constitutional Court concluded that the submission of the requests to the investigative judge regarding the authorization of criminal prosecution actions, spe-

urmărire examinarea demersurilor de către judecătorul de instrucție la locul efectuării urmăririi penale sau a măsurii speciale de investigații în temeiul art. 300 alin. (4) din CPP *este strâns legată de competența teritorială a procurorului care exercită nemijlocit sau conduce personal urmărirea penală*. Or, norma contestată, stabilind competența teritorială a judecătorului de instrucție la efectuarea controlului judiciar, se raportează la locul efectuării urmăririi penale, în sensul jurisdicției teritoriale a Procuraturii [6].

Prin urmare, demersurile privind autorizarea efectuării acțiunilor procesuale penale sau a exercitării activității operative de investigații și demersurile privind aplicarea măsurilor procesuale de constrângere se vor examina de judecătorul de instrucție de la locul efectuării urmăririi penale.

În ce privește competența judecătorului de instrucție de a soluționa plângerile împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale organelor care exercită activitatea operativă de investigații, precum și plângerile împotriva acțiunilor ilegale ale procurorului, art.313 alin.(3) din CPP stabilește că acestea vor fi examinate de către „...judecătorului de instrucție la locul aflării organului care a admis încălcarea”, deci de la locul efectuării urmăririi penale.

Prin urmare și în această situație legiuitorul a legat competența judecătorului de instrucție de competența organului care efectuează urmărirea penală.

Este important de a nu se confunda „*locul efectuării urmăririi penale*” și „*locul săvârșirii faptei*” (*această ultimă noțiune urmând a fi interpretată în strictă conformitate cu prevederile art.12 din CP*), în condițiile în care aceste două locuri nu neapărat vor corespunde ca teritoriu.

În această ordine de idei, apare din ce în ce mai stringentă chestiunea ce ține de soluționarea de către judecătorul de instrucție a plângerilor persoanelor prejudiciate în drepturi și libertăți de către organele de urmărire penală, organele care exercită activitatea specială de investigație sau de procuror, în condițiile în care locul de domiciliu al acestora nu coincide cu locul de efectuare a urmăririi penale, adică cu circumscripția în care activează organul care a admis încălcările, ceea ce poate crea dificultăți de deplasare a petiționarului la

cial investigation measures and enforcement of procedural coercion measures is within the exclusive competence of the prosecutor and therefore the examination of the requests by the investigative judge at the place of the criminal investigation or the special investigation measure under art. 300 para. (4) of the CPC *is closely related to the territorial competence of the prosecutor who directly exercises or personally conducts the criminal investigation*. However, the contested rule, establishing the territorial competence of the investigative judge when conducting the judicial review, refers to the place where the criminal investigation is carried out, in the sense of the territorial jurisdiction of the prosecutor’s office [6].

Therefore, the steps regarding the authorization of criminal procedural actions or the exercise of investigative operative activity and the steps regarding the application of coercive procedural measures will be examined by the investigative judge at the place of the criminal investigation.

Regarding the competence of the investigative judge to resolve the complaints against the illegal acts of the criminal prosecution bodies, of the bodies that carry out the operative activity of investigations, as well as the complaints against the illegal actions of the prosecutor, art. 313 paragraph (3) of the CPC establishes that, these will be examined by “... the investigative judge at the location of the body that admitted the violation”, that is at the place where the criminal investigation was carried out.

Therefore, also in this situation, the legislator linked the competence of the investigative judge to the competence of the body that carries out the criminal investigation.

It is important not to confuse “*the place of the criminal investigation*” and “*the place of the commission of the act*” (*this last notion to be interpreted in strict accordance with the provisions of art. 12 of the Criminal Code*), given that these two places will not necessarily correspond as territory.

In this context, the issue related to the resolution by the investigative judge of the complaints of persons injured in rights and freedoms by the criminal investigation bodies, the bodies that exercise the special investigative activity or the prosecutor, appears more and more stringent, in the conditions in which

sediul judecătorului de instrucție și pe cale de consecință poate duce la îngrădirea *accesului liber la justiție* (art.20 din Constituție).

Pentru a înlătura această inadvertență, consider oportun de a modifica legislația în sensul în care să permită persoanelor care se consideră prejudiciate în drepturi și libertăți fundamentale să se adreseze judecătorului de instrucție atât de la locul organului care a admis încălcarea, cât și de la locul său de domiciliu.

În ce privește atribuțiile judecătorului de instrucție de efectuare a acțiunilor de urmărire penală, acestea se referă în mod prioritar la audierea persoanelor în ordinea prevederilor art.109, art.110 și art.110¹ din CPP și potrivit regulii generale și aceste acțiuni de urmărire penală urmează a fi efectuate de către judecătorul de instrucție de la locul efectuării urmăririi penale, adică de la circumscripția procurorului care s-a adresat cu demers în acest sens.

Cu toate acestea, locul efectuării acțiunii de urmărire penală propriu-zise nu neapărat va coincide cu circumscripția administrativ-teritorială în care activează judecătorul de instrucție. Acesta, la fel ca un organ de urmărire penală veritabil, se poate deplasa în alte instituții din alte circumscripții pentru a efectua acțiunea de urmărire penală.

Pentru exemplificare, la audierea copiilor victime a abuzurilor este foarte important să fie întreprinse toate măsurile pentru a-i proteja împotriva riscului unei traumatizări repetate [18], de aceea au fost create spații special amenajate pentru această acțiune – camere de audiere.

În conformitate cu prevederile art. 6 pct. 41 din CPP, camera de audiere este acel spațiu amenajat pentru audierea minorului victimă sau martor al infracțiunii în condițiile art.110¹ CPP, care are legătură cu camera de vizualizare prin echipamentul de recepție și înregistrare audio și video, în care este plasat minorul supus audierii și intervievatorul.

Camera de audiere a copilului trebuie să prezinte un spațiu confortabil, agreat de către minor, care pe parcursul audierii să asigure copilul cu siguranță psihologică și fizică. Standardele acceptate la nivel internațional prezintă camera de audiere a copilului drept o combinație din trei sau cel puțin două încăperi separate [19].

their place of residence does not coincide with the place of criminal prosecution, that is, with the constituency in which the body that admitted the violations operates, which can create difficulties for the petitioner to travel to the headquarters of the investigative judge and, as a consequence, can lead to the restriction of *free access to justice* (art.20 of the Constitution).

In order to remove this inadvertence, I consider it appropriate to amend the legislation in the sense of allowing people who consider themselves prejudiced in their rights and fundamental freedoms to address the investigating judge both from the place of the body that admitted the violation and from their place of residence.

As for the duties of the investigative judge to carry out criminal prosecution actions, they refer primarily to the hearing of persons in the order of the provisions of art.109, art.110 and art.110¹ of the CPC and according to the general rule, also these criminal prosecution actions are to be carried out by the investigative judge from the place where the criminal investigation is carried out, that is, from the district of the prosecutor who addressed the action in this regard.

However, the place of carrying out the actual criminal investigation action will not necessarily coincide with the administrative-territorial constituency in which the investigative judge works. He, like a genuine criminal investigation body, can travel to other institutions, in other constituencies to carry out the criminal investigation action.

For example, when hearing children who are victims of abuse, it is very important to take all measures to protect them against the risk of repeated traumatization, [18] that's why specially designed spaces were created for this action - hearing rooms.

In accordance with the provisions of art. 6 pt. 41 of the CPC, the hearing room is that space set up for the hearing of the minor victim or witness of the crime under the conditions of art. 110¹ CPC, which is related to the viewing room through the audio and video reception and recording equipment, in which the hearing minor and the interviewer are placed.

The child's hearing room must present a comfortable space, agreed by the child, which during the hearing, ensures the child's psychological and physical security. Internationally accepted standards present the child's hearing

Având în vedere cerințele înaintate pentru aceste camere, până în prezent au fost amenajate astfel de spații în sediile Procuraturilor raioanelor Anenii Noi, Cahul, Călărași, Leova, Ocnîța, Orhei, Soroca și Comrat [20] și pe cale de consecință audierea în condiții speciale a minorului de către judecătorul de instrucție va fi posibil de realizat doar în aceste spații prin teleconferință cu sediul judecătorului de instrucție. Anterior dotări judecătorilor de instrucție cu săli cu teleconferință, aceștia erau obligați să se deplaseze în teritoriu pentru a realiza audierea.

După cum am menționat în acest studiu, judecătorii de instrucție au misiunea principală de a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale în cadrul procesului penal. Cu toate acestea, după cum o demonstrează anumite studii în domeniu [21], în ultimii ani se perpetuează practica privind aplicarea excesivă a arestului și autorizarea cu ușurință a demersurilor procurorilor cu privire la dispunerea diverselor măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală invazive în drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, inclusiv din rândul celor care nu au nicio tangență cu fapta infracțională investigată.

Deși instituția judecătorului de instrucție a trecut prin numeroase schimbări și provocări, volumul mare de lucru coroborat cu activitate complexă și deosebit de importantă pentru asigurarea eficientă a drepturilor omului la etapa urmăririi penale impune reevaluarea statutului acestei categorii de judecători.

Pentru schimbarea calitativă a situației se propune ca instituția judecătorilor de instrucție să fie constituită dintr-o categorie aparte de magistrați, care să dispună de abilități necesare în domeniu, adică să fie numiți din rândul persoanelor care au activat anterior în funcția de procuror pe parcursul a cel puțin 5 ani și nu au comis încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, constatate printr-o hotărâre definitivă (*disciplinară, contravențională, penală sau constatată prin deciziile CtEDO*).

Această condiție va asigura accesarea în funcție a unor buni profesioniști, care pe de o parte înțeleg esența și importanța acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație autorizate, iar pe de altă parte în

room as a combination of three or at least two separate rooms [19].

Taking into account the requirements submitted for these rooms, so far such spaces have been arranged in the prosecutor's offices of Anenii Noi, Cahul, Calarasi, Leova, Ocnita, Orhei, Soroca and Comrat [20] districts and consequently the hearing under special conditions of the minor by the investigative judge will be possible only in these premises by teleconference contact with the headquarters of the investigative judge.

Previously, investigative judges were equipped with teleconference rooms, they were required to travel to the territory to conduct the hearing.

As mentioned in this study, investigative judges have the main mission of ensuring the protection of fundamental rights and freedoms in the criminal process.

However, as evidenced by certain studies in the field [21], in recent years, the practice of excessive application of arrest and easy authorization of prosecutors' actions regarding the ordering of various special measures of investigation and invasive criminal prosecution actions in the fundamental rights and freedoms of individuals, including those who have no connection with the criminal act under investigation, has been perpetuated.

Although the institution of the investigative judge has gone through numerous changes and challenges, the large volume of work combined with complex and particularly important activity for the effective assurance of human rights at the stage of criminal prosecution requires a reassessment of the status of this category of judges.

In order to qualitatively change the situation, it is proposed that the investigative judges' institution should be made up of a special category of magistrates who have the necessary skills in the field, that is, to be appointed from among the persons who have previously served as prosecutor for at least 5 years and have not committed violations of fundamental human rights and freedoms, established by a final decision (*disciplinary, contravention, criminal or established by ECHR decisions*).

This condition will ensure the entry into office of good professionals who, on the one hand, understand the essence and importance of criminal investigation actions and authorized special investigative measures, on the

activitatea de aplicare a lor nu au admis încălcări, ceea ce reprezintă o garanție în plus a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și în această nouă postură.

Potrivit prevederilor alin.(5) art.132⁴ din CPP, „În cazul în care măsura specială de investigații este autorizată de către judecătorul de instrucție, procurorul prezintă acestuia toate materialele acumulate de către ofițerul de investigații pentru efectuarea controlului legalității”.

Concluzii. La modul practic judecătorul de instrucție care a autorizat măsura specială de investigație, după finalizarea ei verifică rezultatele și se expune asupra legalității acesteia, ceea ce de multe ori poate determina adoptarea unei decizii părtinitoare.

Pentru a exclude aceste situații, considerăm necesar ca judecătorul de instrucție desemnat pentru a se expune asupra legalității măsurii speciale de investigație să fie diferit de cel care a autorizat-o.

Într-un alt registru, pentru a nu crea inconveniențe persoanelor care se consideră prejudiciate prin acțiunile organului de urmărire penală, organului care efectuează activitatea operativă de investigație și prin acțiunile procurorului, considerăm oportun ca aceste persoane să poată să se adreseze pentru constatarea încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale atât judecătorului de instrucție de la locul efectuării urmăririi penale, cât și celui de la locul de domiciliul al acestei persoane. După cum am indicat supra, aceste două locuri pot să difere și se pot afla la distanță mare unul de celălalt.

other hand, in their enforcement activity have not admitted violations, which is an additional guarantee of respect for fundamental human rights and freedoms in this new position.

According to the provisions of para. (5) art.1324 of the CPC, “If the special investigative measure is authorized by the investigative judge, the prosecutor submits to him all the materials accumulated by the investigating officer to carry out the legality control”.

In conclusion. In practical terms, the investigative judge who authorized the special investigative measure, after finishing it, verifies its results and exposes itself on its legality, which can often lead to the adoption of a biased decision.

In order to exclude these situations, we consider it necessary that the investigative judge appointed to rule on the legality of the special investigative measure be different from the one who authorized it.

In another register, in order not to create inconveniences for the people who consider themselves prejudiced by the actions of the criminal investigation body, the body that carries out the operative investigative activity and by the actions of the prosecutor, I consider it appropriate that these people should be able to apply for the establishment of violations of their rights and fundamental freedoms, both to the investigative judge from the place of criminal prosecution and from the place of residence of this person. In the conditions where, as I indicated above, these two places can differ and can be at a great distance from each other.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29.03.2016.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122 din 14.03.2003, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.104-110, art. Nr:447 din 07.06.2003.
3. Legea Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.153 din 05.07.2012, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 185 art. 620 din 31.08.2012.
4. Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58 din 19.10.1995.
5. Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 54 din 13.04. 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 279/1 alin. (2) din Codul de procedură penală (disjungerea cauzelor penale) (Sesiunea nr. 20g/2021), pct.32.
6. Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 45 din 08.07.2016 de inadmi-

- sibilitate a sesizării nr.79g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 300 alin. (4) al Codului de procedură penală al Republicii Moldova (competența teritorială a judecătorului de instrucție). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11.11.2016, nr. 388-398, art. 89.
7. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale [online]. Roma, 4. XI. 1950 https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf [accesat: 01.10.2022].
 8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.7 din 04.07.2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale. Pct.1.
 9. Judecător de instrucție https://ro.wikipedia.org/wiki/Judec%C4%83tor_de_instruc%C8%9Bie [accesat: 08.02.2022].
 10. Juge d'instruction, <https://www.britannica.com/topic/juge-dinstruction> [accesat: 08.02.2022].
 11. MACRINICI Sorina, GRIBINCEA Vladislav, GUZUN Ion, Raport: Reforma instituției judecătorului de instrucție în Republica Moldova. Chișinău: Imprint Star, 2015, 66 p. ISBN 978-9975-3002-1-6.
 12. CHIRTOACĂ Ilie, GUZUN Ion, GRIBINCEA Vladislav, CRJM. Raport analitic: Judecătorii de instrucție la 15 ani de activitate – bilanțuri și perspective de viitor [online]. Chișinău 2018, 43 p. file:///C:/Users/Vitalie.Costisanu/Downloads/Judecatorii_de_instrucție_la_15_ani_de_a.pdf [accesat 19.09.2022].
 13. CRIȘU Anastasiu, Drept procesual penal: partea Generală (conform noului cod de procedură penală). Ed. a 2-a, revizuită și actualizată. București: Editura Hamangiu, 2017, 600 p. ISBN 978-606-27-0783-5.
 14. OSTAVCIUC Dinu, Sesizarea organului de urmărire penală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2020, 206 p. ISBN 978-9975-3366-5-9.
 15. RUSU Iulian. GEJ: Opinie la proiectul de lege privind modificarea modului de selectare și desemnare a judecătorilor de instrucție [online]. IPRE 24.03.2021. http://ipre.md/wp-content/uploads/2021/03/Opinie-IPRE_GEJ_MJ_CSM_judecatori_instrucție_24_03_2021_final.pdf [accesat: 18.09.2022].
 16. BOROI Alexandru, UNGUREANU Ștefania-Georgeta, JIDOV Nicu. Drept procesual penal – Ed. a 2-a. București: Editura ALL Beck, 2002, 488 p. ISBN 973 – 655 – 222- 6.
 17. THEODORU Grigore Gr., CHIȘ Ioan-Paul. Tratat de drept procesual penal – Ed. a 4-a. București: Editura Hamangiu, 2020, 1171 p. ISBN: 978-606-27-1671-4.
 18. STRÎNBEANU Daniela ș.a. Ghidul „Audierea în spații special amenajate a copiilor-victime sau martori ai infracțiunilor”. Chișinău: Epigraf, 2016 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 72 p. ISBN 978-9975-125-76-5.
 19. Ghidul metodologic cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii victime sau martori ai infracțiunilor, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 25/25 din 03 august 2015.
 20. ROTARU Sergiu, Studiu privind cadrul legal și practicile de audiere în condiții speciale a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor în Republica Moldova. Chișinău 2020, 58 p.
 21. CHIRTOACĂ Ilie, GUZUN Ion, GRIBINCEA Vladislav, CRJM. Raport analitic: Judecătorii de instrucție la 15 ani de activitate – bilanțuri și perspective de viitor [online]. Chișinău 2018, 43 p. file:///C:/Users/Vitalie.Costisanu/Downloads/Judecatorii_de_instrucție_la_15_ani_de_a.pdf [accesat: 19.09.2022].

Despre autor:

Vitalie COSTIȘANU,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
procuror în cadrul PCCOCS,
e-mail: costishanu@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-9450-0126

About author:

Vitalie COSTIȘANU,
PhD student,
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
prosecutor within PCCOCS,
e-mail: costishanu@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-9450-0126